

Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior

ATIDES 2018

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. Datos catalográficos

Noms: ATIDES (2es : 2018 : En línea), autor | Arnal, A. (Ana María), editor literari | Universitat Jaume I. Publicacions, entitat editora

Títol: Avances en Tecnologías Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2018 / Ana M. Arnal Pons [i 7 més] (eds.)

Descripció: Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions, [2018] | Col·lecció: Innovación educativa ; 19 | Inclou bibliografia

Identificadors: ISBN 978-84-17429-54-6

Matèries: Internet en l'ensenyament universitari – Congressos | Ensenyament universitari -- Innovacions tecnològiques – Congressos

Classificació: CDU 004.738.5:378(063) | CDU 378.147.157(063) | IBIC JNV 4GE

Publicacions de la Universitat Jaume I es una editorial miembro de la UNE, cosa que garantiza la difusión y comercialización de las obras en los ámbitos nacional e internacional. www.une.es.

© Del texto: las autoras y los autores, 2018

© De la presente edición: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018

Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions
Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana
<http://www.tenda.uji.es> e-mail: publicacions@uji.es

ISBN: 978-84-17429-54-6

DOI: <http://dx.doi.org/10.6035/InnovacioEducativa.2018.19>

Reconocimiento-CompartirIgual

CC BY-SA

Este texto está sujeto a una licencia Reconocimiento-CompartirIgual de Creative Commons, que permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se especifique la autoría y el nombre de la publicación incluido con fines comerciales y también permite crear obras derivadas, siempre que sean distribuidas con esta misma licencia.

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>

Análisis comparativo de la puesta en práctica de la metodología Flipped Classroom en los Grados de ADE y Educación Infantil

Cristina Mendaña-Cuervo⁽¹⁾, Raquel Poy-Castro⁽²⁾, Enrique López-González⁽³⁾,

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa, Universidad de León, Facultad de CC.EE. y Empresariales, Campus de Vegazana s/n, 24071 León, (1) cristina.mendana@unileon.es, (2) raquel.poy@unileon.es, (3) enrique.lopez@unileon.es

Comparative analysis of implementing Flipped Classroom methodology in Business Management and Childhood Education Degrees

RESUMEN

Este trabajo presenta evidencias acerca de la incidencia que tiene la implementación de la metodología activa Flipped Classroom (FC) en dos variables, la motivación y los resultados académicos de los alumnos de los Grados de Administración y Dirección de Empresas y Educación Infantil. Se ha efectuado un estudio comparativo que se enmarca en un diseño de investigación experimental que permite comprobar que los efectos de la variable independiente (metodología FC) sobre la dependiente (metodología tradicional) arrojan resultados inequívocos en las variables objeto de análisis. Los resultados obtenidos tras la comparativa efectuada permiten concluir que si bien en relación a la motivación ésta ha mejorado significativamente en los dos grados, no es así en el caso del rendimiento académico de los alumnos que si bien ha mejorado, éste no ha sido estadísticamente significativo en ninguno de los dos grados. Lo que nos permite concluir que la aplicación de esta metodología es altamente recomendable en los estudios de educación superior.

Palabras clave: Clase al revés, Enseñanza motivacional, Innovación educativa, Educación Superior

ABSTRACT

In this paper we show evidences about the impact of implementing Flipped Classroom Methodology in higher education Degrees related to variables like students' motivation and their academic performance. The experience was deployed in Degrees of Administration and Business Management and Childhood Education. A comparative study has been carried out as part of an experimental research design that allows to verify that the effects of the independent variable (FC methodology) on the dependent ones (traditional

methodology) give unambiguous results in the variables under analysis. The results show increasing levels in students' learning motivation in both grades, and also a general improvement at academic performance despite in this case this has not been statistically significant. This allows us to conclude that the application of this methodology is highly effective in higher education environments.

Keywords: Flipped classroom, Motivational teaching, Innovative education, Higher education

INTRODUCCIÓN

La implantación de los estudios de Grado a tenor del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto importantes cambios metodológicos derivados de la nueva organización de los planes docentes así como del nuevo papel que han de asumir tanto el profesorado como los propios estudiantes. Como es conocido, el profesor se convierte en un facilitador y del estudiante se espera que sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje, lo que suscita la necesidad de la implementación de metodologías activas que faciliten estos nuevos roles (Goñi Zabala, 2007).

La aplicabilidad y rendimiento de esta metodología en niveles educativos de enseñanza elemental y secundaria ha sido analizada en la literatura científica. Asimismo, la enseñanza superior se muestra como un escenario igualmente interesante para reforzar la necesidad de adaptación al cambio que este nivel educativo plantea al introducir la formación en habilidades y competencias como objetivo complementario de la etapa formativa universitaria (Poy Castro, 2015).

En el presente estudio comparamos los resultados obtenidos en dos variables, después de aplicación de la metodología FC en diferentes grados universitarios impartidos en el seno de una universidad pública española, en concreto en la Universidad de León. Los grados en los que se ha desarrollado la experiencia se caracterizan por poseer una larga trayectoria en la impartición de los mismos y cuyo diseño curricular obedece a diferentes tipos de asignaturas con diferente carácter: básico, fundamental, obligatorio u optativo, que se distribuyen en semestres y con una carga crediticia que oscila entre los 3 y los 6 créditos. En el trabajo se presenta una experiencia que se ha llevado a cabo en dos asignaturas de 6 créditos, con carácter obligatorio y que organizativamente corresponden al primer semestre académico, en los cursos 1º y 3º.

Sin embargo, todo cambio conlleva nuevos escenarios que derivan en situaciones no previstas. En nuestro caso, esta nueva situación ha supuesto en las asignaturas sometidas a comparación en este trabajo (Tabla 1) que el número de alumnos que no realizan un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ha incrementado, lo que ha implicado un aumento

en el número de estudiantes que no superan las materias objeto de análisis.

Tabla 1. Asignaturas implicadas en el estudio

	Asignatura	Área	Carácter	Titulación (Grado)
A1	Contabilidad de Costes	Economía Financiera y Contabilidad	obligatoria 3 ^{er} curso	ADE
A2	Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación	Teoría e Historia de la Educación	obligatoria 1 ^{er} curso	Educación Infantil

A efectos ilustrativos, en la Figura 1 se muestra la evolución en ambas asignaturas en los cursos pasados, que refleja el incremento en las tasas de abandono a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje en todas las convocatorias de evaluación oficiales.

Figura 1. Evolución de la tasa de abandono
(Fuente: Elaboración propia, a partir de las actas oficiales)

En base a estas evidencias, se plantea la necesidad de aplicar alguna metodología que provoque una mayor implicación de los estudiantes, o lo que es lo mismo que aumente su motivación, lo que redundará en un mayor compromiso por su parte que propicie un mayor seguimiento de las asignaturas y, probablemente, ello se reflejará tanto en una disminución en la tasa de abandono como en una mejora en los resultados académicos.

Entre las opciones analizadas tras una exhaustiva revisión sistemática (Deslauriers, Schelew, y Wieman, 2011) sobre metodologías activas que potencien una mejora en ambas variables, hemos optado por el denominado Flipped Classroom (FC) o aula invertida (Bergmann y Sams, 2012, 2013), propuesta que se basa en facilitar al estudiante los materiales necesarios (vídeos, podcasts, documentos, presentaciones...) para abordar el conocimiento teórico de los tópicos con carácter previo a la clase presencial, de forma que las sesiones en el aula se destinan al aprendizaje colaborativo (alumno-profesor, alumno-alumno), potenciando la asimilación de los contenidos previamente estudiados de forma individual. De esta forma, se

libera al estudiante del tiempo en el aula dedicado a escuchar exposiciones, permitiendo afianzar en clase los conocimientos de carácter eminentemente práctico, aprendiendo a hacer haciendo.

De esta forma, por un lado se potencia el aprendizaje autónomo del alumno, al abordar los temas previamente a las clases presenciales con el apoyo de los materiales proporcionados por el profesor y todos aquellos que las nuevas tecnologías ponen a su disposición. Así, puede adquirir y asimilar los conocimientos teóricos en función de su propio ritmo de aprendizaje, apoyado con herramientas TIC en base a las posibilidades que ofrece el entorno digital para enseñar de forma distinta, adaptándose a las formas de aprender de los “nativos digitales” y “*millennials*”.

Por otro lado, el hecho de que las sesiones presenciales sean eminentemente prácticas, posibilita la participación del estudiante, aprendiendo unos de otros mediante la resolución de cuestiones prácticas individuales o en grupo, lo que sin duda fomenta el aprendizaje colaborativo.

METODOLOGÍA

La propuesta que se describe en este trabajo aborda dos perspectivas diferenciadas. Por un lado, la puesta en práctica de la metodología FC, con las particularidades que conlleva y, por otro, la necesidad de poder evaluar el resultado de la puesta en práctica de la misma en los alumnos (tanto en su motivación como en los resultados académicos).

En relación a la puesta en práctica de la metodología FC

La metodología FC, como se ha comentado anteriormente, diferencia por un lado el trabajo previo a la clase presencial, es decir, el trabajo que el alumno realiza en su espacio individual, del trabajo a realizar en el aula con el resto de compañeros y, por otro lado con el profesor, esto es, el trabajo que se desarrolla en el espacio grupal (Santiago, Díez, y Andía, 2018).

Sin embargo, las experiencias realizadas al respecto han abocado a los profesores a llevar a cabo algún tipo de actividades que sirvan por un lado de nexo de unión entre los dos espacios y, por otro, como filtro o medida de que realmente el estudiante en su espacio individual ha realizado aquello que se esperaba de él. De ahí, que se deban propiciar actividades intermedias o actividades que sirvan de dinamización de enlace (Fidalgo-Blanco, 2018a). Este tipo de actividades pueden servir a un doble fin: lograr el esfuerzo del alumno previo a la clase presencial y servir de nexo de unión para el trabajo en el aula en aquellos aspectos con mayores dificultades que dichas actividades hayan puesto de manifiesto.

De ahí que la estrategia de implementación de la metodología FC en las dos asignaturas se planteara en base a la propuesta de Fidalgo-Blanco (2018b),

diferenciando entre lección en casa (espacio individual), deberes en clase (actividad grupal) y actividades intermedias.

Por otra parte, ante la evidencia de que en su formación anterior los alumnos implicados no habían tenido experiencias en metodologías activas, y por las características propias del sistema, la experiencia se llevó a cabo en la primera parte del programa docente de la asignatura, de forma que suponía un primer acercamiento tanto a la nueva metodología como a los contenidos fundamentales de las materias.

En este contexto, ha sido preciso diseñar e implementar nuevos recursos docentes, en especial para su utilización por los alumnos en el tiempo previo a la sesión presencial así como actividades intermedias. A este respecto, los principales recursos docentes implementados han sido vídeos explicativos para la utilización previa de los alumnos, ya que si bien es cierto que son varias las posibilidades, se ha optado por la implementación de vídeos ya que el uso de vídeos por parte de los estudiantes “lejos de ser excepcional, forma parte de las prácticas sociales que realizan en su vida cotidiana, en donde recurren a los videos, en general a través de sus tecnologías móviles, para resolver las más diversas situaciones problemáticas con las que se encuentran” (Spiegel y Rodríguez, 2016, p. 40). En esta misma línea se manifiestan Ros-Gálvez y Rosa-García (2014) en relación a la utilización de los vídeos en el propio contexto de clase invertida. También son varios los trabajos que analizan la satisfacción de los estudiantes en relación al uso de vídeos en su proceso de aprendizaje (Nagy, 2018) y a las preferencias de los estudiantes sobre la tipología de los vídeos que preferentemente utilizan en este proceso (Leonard, 2015).

Los vídeos han sido elaborados por los propios profesores, utilizando el software VideoScribe®, que permite apoyar con imágenes, textos, gráficos, etc., la explicación oral del propio profesor. Si bien existen otras alternativas como puede ser la utilización de vídeos ya disponibles sobre los tópicos a trabajar, los estudios realizados al respecto por expertos en la materia apuntan que el hecho de ser vídeos propios, en los que la presencia del propio profesor queda puesta de manifiesto (ya sea porque aparezca su imagen en el vídeo o su voz), aumenta la predisposición de los alumnos hacia su visionado (Calvillo y Martín, 2017). Lógicamente los vídeos son apoyados con otros recursos ya existentes, como pueden ser los contenidos teóricos de la asignatura o las presentaciones en PowerPoint de Microsoft® que habitualmente se utilizan en las clases presenciales, así como con otros recursos elaborados al respecto.

En relación a las actividades de enlace, se ha optado por elaborar cuestionarios a propósito de los tópicos de estudio de cada uno de los vídeos, implementándolos en la plataforma Moodle de la asignatura. De esta forma, se ha realizado un banco de preguntas para que cada alumno, una vez confirmada la visualización del vídeo (y nunca antes) pueda acceder a un cuestionario simple, con pocas preguntas diferenciadas, de forma que no todos los alumnos respondan a las mismas preguntas, lo que dota al sistema de

dinamismo y procura al profesor una batería de respuestas que sirvan como primera toma de contacto con el tema en la clase presencial.

Por otra parte, la modificación en la metodología implica que el tiempo de aula se deba aplicar de forma diferente, por lo que también ha sido preciso elaborar actividades de trabajo eminentemente prácticas, con las que apoyar y contrastar el aprendizaje que los alumnos han llevado a cabo en su espacio individual.

A modo de ejemplo, en la Tabla 2 se muestra un resumen de los recursos docentes aplicados en uno de los apartados del tema 1 de una de las asignaturas.

Tabla 2. Recursos docentes

Espacio individual (previo a la clase presencial)	Nexo de unión (dinamización de enlace)	Espacio grupal (sesiones presenciales)
1.1. Conceptos básicos en los sistemas de costes		
Contenidos teóricos (PDF)	Cuestionario “A propósito de la noción de coste”	Actividad práctica (coste / no coste)
Presentación PPT	Crucigrama	Supuesto práctico completo
Vídeo 1.1. Noción de coste	Cuestionario “A propósito de otros conceptos coste”	
Contenidos teóricos (PDF)	Crucigrama	
Presentación PPT		
Vídeo 1.2. Otros conceptos relacionados con la noción de coste		

Fuente: Elaboración propia

En relación al proceso de investigación

La experiencia educativa propuesta se enmarca dentro de un diseño experimental de investigación. Como método de evaluación se plantea dentro de los diseños experimentales un “diseño postest con grupo control” que se representa en la Tabla 3.

Tabla 3. Diseño de la experiencia

GE ASIGNADO AL AZAR	X TRATAMIENTO Flipped Classroom	O1 PRUEBAS DE EVALUACIÓN
GC ASIGNADO AL AZAR		O2 PRUEBAS DE EVALUACIÓN
	Variable Independiente (VI)	Variable Dependiente (VD)

Para ello se distribuyó a los estudiantes en dos grupos al azar. Al grupo experimental (GE) se le aplicó la metodología Flipped Classroom (X); al grupo de control (GC) la metodología tradicional; al finalizar el programa se realizó a ambos grupos la misma prueba de evaluación (O1 y O2) para observar su mejora en el aprendizaje.

La metodología FC se aplicó en ambas asignaturas en el primer tema, por agrupar los contenidos conceptuales básicos para el desarrollo y comprensión de la materia. Adicionalmente, ante la evidencia de que en los cursos anteriores los alumnos implicados no habían tenido experiencias en metodologías activas, suponía un primer acercamiento tanto a la nueva metodología como al contenido fundamental de la materia.

Los resultados obtenidos en la prueba de evaluación única son los utilizados para establecer el estudio de investigación y poder obtener resultados a propósito de los objetivos planteados en el estudio. Por las características de los tópicos de estudio, la prueba realizada en la asignatura “Contabilidad de Costes” se evaluó desde una perspectiva práctica y teórica, mientras que en el caso de “Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación” solamente se evaluaron contenidos teóricos.

Con las observaciones obtenidas de dichas pruebas se plantearon dos objetivos de investigación:

- Objetivo 1. Conocer si la nueva metodología supone mayor motivación en el alumnado
- Objetivo 2. Conocer si la nueva metodología supone mejores resultados académicos

RESULTADOS

A los efectos de desarrollar el proceso de investigación llevado a cabo, se distinguen los dos objetivos propuestos anteriormente, cuyo tratamiento ha sido realizado con el software SPSS.

Objetivo 1. Conocer si la nueva metodología supone mayor motivación en el alumnado

Con la finalidad de comprobar la motivación del alumnado, se compararon los porcentajes de alumnos que se presentaron en cada caso a cada prueba (P_{GC} y P_{GE}), asumiendo que los alumnos a los que se les aplica la nueva metodología se han sentido más motivados, o más implicados en la asignatura. Por tanto, se trata de someter a contraste la siguiente hipótesis:

H_0 : La proporción de presentados es la misma en el GC y en el GE
($P_{GC} = P_{GE}$)

H_1 : La proporción de presentados NO la misma en el GC y en el GE
($P_{GC} \neq P_{GE}$)

Los datos obtenidos se recogen en la Tabla 4.

Tabla 4. Alumnos presentados a las pruebas de evaluación en el GC y en el GE

	Nº de alumnos	Presentados	Porcentaje presentados
Asignatura “Contabilidad de Costes”			
Teoría GE	49 matriculados	41	0,8367346 (P_{GE})
Teoría GC	73 matriculados	48	0,6575342 (P_{GC})
Práctica GE	49 matriculados	41	0,8367346 (P_{GE})
Práctica GC	73 matriculados	47	0,6438356 (P_{GC})
Asignatura “Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación”			
Teoría GE	43 matriculados	43	100% (P_{GE})
Teoría GC	49 matriculados	44	89,79% (P_{GC})

En todos los casos, el porcentaje de presentados en los GE son mayores al GC, por lo que se plantea un contraste de hipótesis de diferencia de proporciones en dos muestras independientes para las dos materias (y en su caso ambas pruebas) obteniendo los resultados de la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados del contraste de hipótesis de diferencia de proporciones

		Estadístico Z	p-valor
A1	Teoría	2,18437	0,01447
	Práctica	2,32964	0,00991
A2	Teoría	2,15405	0,01561

De acuerdo con lo anterior, en relación a esta hipótesis, los resultados obtenidos para un nivel de significación de 5%, permiten concluir que en todos los casos (en ambas asignaturas y, en su caso, tanto de la parte práctica como la teórica) se rechaza la hipótesis nula, asumiendo por tanto que la proporción de alumnos presentados en el GE es significativamente mayor que en el GC, lo que se puede traducir en una mayor motivación de los estudiantes.

Objetivo 2. Conocer si la nueva metodología supone mejores resultados académicos

Para someter a contraste esta hipótesis, se trata de comprobar si las calificaciones de las pruebas de evaluación realizadas han supuesto una diferencia significativa entre el GE y GC, planteando la siguiente hipótesis estadística:

H_0 : La media de las calificaciones teóricas es la misma en los dos grupos

H_1 : La media de las calificaciones teóricas no es la misma en los dos grupos

Con el fin de comprobar los supuestos de normalidad y homocedasticidad exigibles para la aplicación de una técnica paramétrica, se procedió al cálculo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Tabla 6).

Tabla 6. Pruebas de normalidad

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Asignatura "Contabilidad de Costes"							
"GC"	Notas_Pra	,178	47	,001	,834	47	,000
	Notas_Teo	,083	47	,200*	,970	47	,276
"GE"	Notas_Pra	,152	41	,019	,910	41	,003
	Notas_Teo	,072	41	,200*	,988	41	,943
Asignatura "Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación"							
"GC"		,096	44	,200*	,963	44	,164
"GE"		,084	43	,200*	,977	43	,521

Como se deriva de los resultados mostrados, en el caso de las calificaciones de la prueba teórica de la asignatura "Contabilidad de Costes", es posible asumir normalidad, de forma que para la comparación de medias se realiza la prueba paramétrica t-Student, cuyo resultado se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7. Comparación de resultados prueba teórica

		Prueba de Levene		prueba t para la igualdad de medias						
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
									Inferior	Superior
TEORIA	Se asumen varianzas iguales	,003	,954	-1,217	86	,227	-,76100	,62539	-2,00423	,48224
	No se asumen varianzas iguales			-1,220	85,143	,226	-,76100	,62376	-2,00116	,47917

En el caso de las calificaciones de la prueba práctica, al no poder asumir normalidad, se ha optado por aplicar una técnica no paramétrica, la U de Mann-Whitney, cuyo resultado se refleja en la Tabla 8.

Tabla 8. Comparación de resultados prueba práctica

	Notas_Pra_C
U de Mann-Whitney	760,000
W de Wilcoxon	1888,000
Z	-1,704
Sig. asintótica (bilateral)	,088

a. Variable de agrupación: Grupo_C

De acuerdo con lo anterior, en esta asignatura, en el caso de la prueba teórica (Tabla 6), el valor del estadístico es $t = -1,217$, con p-valor 0,227. El intervalo de confianza obtenido para la diferencia de medias (-2,00423 y 0,48224) indica que se debe aceptar H_0 , puesto que 0 está incluido en dicho intervalo. Esto permite aceptar que las medias son estadísticamente iguales, o lo que es lo

mismo, no se han encontrado diferencias significativas entre el rendimiento académico del GC y del GE.

En la tabla 6 se puede comprobar esta misma situación para los resultados obtenidos en la prueba práctica de esta asignatura, ya que el nivel de significancia obtenido es superior a $\alpha = 5\%$, no siendo posible rechazar la hipótesis nula, lo que implica que las calificaciones han de considerarse similares en ambos grupos.

Por su parte, en el caso de la asignatura “*Teoría e Instituciones Contemporáneas de la Educación*”, los datos reflejados en la Tabla 6 permiten asumir normalidad en ambas muestras, de forma que el resultado de la comparación de medias con la prueba paramétrica t-Student se muestra en la Tabla 9.

Tabla 9. Comparación de medias

	Prueba de Levene		prueba t para la igualdad de medias					95% de intervalo de confianza de la diferencia	
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilat.)	Dif. de medias	Dif. de error estándar	Inferior	Superior
Se asumen varianzas iguales	1,540	,218	-1,041	85	,301	-,31734	,30476	-,92329	,28861
No se asumen varianzas iguales			-1,039	81,806	,302	-,31734	,30538	-,92486	,29019

En consecuencia, en el caso de la prueba de evaluación (Tabla 9), el valor del estadístico t es $t = -1,041$, con p-valor 0,301. El intervalo de confianza obtenido para la diferencia de medias (-0,92329 y 0,28861) indica que se debe aceptar H_0 , lo que a su vez permite aceptar que las medias son estadísticamente iguales o, lo que es lo mismo, no se han encontrado diferencias significativas entre el rendimiento académico del GC y del GE.

CONCLUSIONES

Los resultados del estudio de investigación permiten concluir, en relación a las hipótesis planteadas, que la motivación de los alumnos en el caso de las asignaturas objeto de estudio ha mejorado, entendiendo que la metodología utilizada ha revertido un aumento en la misma.

El hecho de comparar dos asignaturas diferentes, con alumnos de nuevo ingreso en un caso y con alumnos de cursos superiores en otro, nos permite concluir que un cambio metodológico como el planteado en este trabajo, puede revertir en una mayor motivación del alumnado, con independencia de su experiencia universitaria previa.

En relación a los resultados académicos no se observa mejoría significativa en

ningún caso, si bien es cierto que en ambas asignaturas la media de los resultados obtenidos en el grupo experimental es superior al que muestra el grupo control.

Entre las posibles causas que expliquen esta ausencia de significatividad estadística en los resultados académicos, podemos apuntar que tal vez la falta de experiencia por parte de los estudiantes con esta metodología, unido al hecho de que la misma solo se ha aplicado en una parte del temario, pueda influir en los resultados obtenidos.

Por otro lado, otra cuestión que probablemente incidiese en los resultados, es el hecho de que no se ha podido controlar que los estudiantes del grupo control, no se beneficiasen de los materiales diseñados ad hoc para el grupo experimental, dado que la interacción entre los estudiantes caracterizada por el intercambio de materiales, es un hecho habitual.

Finalmente, podemos concluir que los buenos resultados obtenidos tras el análisis comparativo efectuado, nos animan a profundizar tanto en el empleo de esta metodología en diferentes asignaturas de diferentes grados, así como a efectuar un análisis en profundidad, de las variables intervinientes en los resultados obtenidos, que si bien excede los objetivos planteados en este trabajo, se abre una nueva línea de investigación a explorar.

REFERENCIAS

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day* (Internatio). Washington, DC.

Bergmann, J., & Sams, A. (2013). Flip Your Students' Learning. *Educational Leadership*, 70(6), 16-20.

Calvillo, A. J., & Martín, D. (2017). *The Flipped Learning*. Guía gamificada para novatos y no tan novatos. Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (UNIR).

Deslauriers, L., Schelew, E., & Wieman, C. (2011). Improved Learning in a Large-Enrollment Physics Class. *Science*, 332(6031), 862-864.

Fidalgo-Blanco, A. (2018a). Dinamización en el aula: una forma de conseguir que el alumnado esté más activo – Innovación Educativa. Recuperado 29 de mayo de 2018, a partir de <https://innovacioneducativa.wordpress.com/2018/03/15/dinamizacion-en-el-aula-una-forma-de-conseguir-que-el-alumnado-este-mas-activo/>

Fidalgo-Blanco, A. (2018b). Mapa Flip Teaching - Mapa Mental. Recuperado 29 de mayo de 2018, a partir de <https://www.mindomo.com/es/mindmap/mapa-flip-teaching-dff839ff7e18486a817274f96676d690>

Goñi Zabala, J. M. (2007). *El espacio europeo de educación superior, un reto para la diversidad: competencias, tareas y evaluación, los ejes del currículum universitario*. Barcelona: Octaedro.

Leonard, E. (2015). *Great Expectations: Students and Video in Higher Education*. Recuperado a partir de

https://us.sagepub.com/sites/default/files/studentsandvideo_0.pdf

Nagy, J. T. (2018). Evaluation of Online Video Usage and Learning Satisfaction: An Extension of the Technology Acceptance Model. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(1), 160-184.

Poy Castro, R. (2015). La universidad española ante las exigencias de implementación de la actual reforma del sistema educativo. *Humanismo y Trabajo Social*, (15), 19-34.

Ros-Gálvez, A., & Rosa-García, A. (2014). Uso del vídeo docente para la clase invertida: evaluación, ventajas e inconvenientes. En *Vectores de la pedagogía docente actual* (pp. 423-441).

Santiago, R., Díez, A., & Andía, L. A. (2018). *Flipped Classroom: 33 experiencias que ponen patas arriba el aprendizaje*. Barcelona: Editorial UOC.

Spiegel, A., & Rodríguez, G. (2016). *Docentes y Vídeos en tiempos de Youtube. Horizontes y desafíos* (Agebe). Agebe.